

Методика эффективной организации учебных занятий по математике с использованием проблемного обучения

Зулфихаров Илхом Махмудович

Андижанский филиал Ташкентского государственного аграрного университета (Узбекистан)

Аннотация. В этой статье раскрывается содержание и суть проблемного обучения на основе укрепления материально-технической и информационной базы высших учебных заведений, обеспечения современной методикой обучения, стилем и технологией образования, организацией и повышением качества самостоятельного образования, а также, при эффективной организации учебных занятий по математике, анализ изменения этапов мышления при решении проблемных ситуаций.

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, современная методика обучения, стили и образовательные технологии, эффективная организация учебных занятий, профессиональное мастерство преподавателя, сопоставительный анализ, содержание и суть проблемного обучения, сознательная деятельность.

Из истории известно, что каждое новое поколение достигает лучших знаний, особенно технических навыков от своих предыдущих поколений. В середине XX века эволюционное развитие науки и техники осуществлялось последовательно. Поэтому до нашего периода научный процесс последовательных поколений не имел резкой разницы, но во второй половине XX века развитие науки и техники достигло высокого уровня и стремительно развивается изо дня в день. Это требует от современных поколений глубоких знаний, навыков, способностей и регулярного повышения самообразовательной работы, так как современные технологии стремительно заменяются сложнейшей инновационной технологией будущего.

В настоящее время Указ Президента Республики Узбекистан УП № 3151 от 27 июля 2017 года «О мерах по дальнейшему расширению участия экономических сфер и отраслей в повышении качества образования специалистов высшего образования» определил цели, задачи и направления работ выполняемых в сфере образования. Осуществление задач указа прежде всего зависит от преподавателя, от его знаний и формирования профессионализма. Добросовестное выполнение порученной ответственности, требующее высокого профессионального мастерства и разумного подхода, является важным фактором обеспечивающим будущее общества. При этом, особое значение имеет проблемное обучение на основе укрепления материально-технической и информационной базы высших учебных заведений, обеспечение современной методикой обучения, стилем и технологией образования, организацией и повышением качества самостоятельного образования. Для этого требуется усовершенствование профессионального мастерства преподавателя, навыки мастерства по организации учебного процесса с применением новых технологий образования, что является основным требованием времени.

В этой статье на основе сопоставительного анализа раскрыты актуальные темы по организации учебных занятий зарубежных стран и высших учебных заведений республики. Методика организаций учебных занятий по математике, основанная тенденция технологий образования, использованная в качестве стандарта в высших учебных заведениях рес-

публики и указанная для внедрения на практику раскрывает полную суть актуальности темы статьи.

Стоит отметить, что в усовершенствовании методики эффективной организации математических учебных занятий значение проблемного обучения не имеет аналогов и является одним из факторов повышения активности студентов на занятиях.

Исходя из этого, решили раскрыть содержание и суть проблемного обучения. Метод проблемного обучения основал американский философ, психолог и педагог Жон Дьюи и Ж.Браунер решили, что основной целью обучения является развитие логического мышления.

В начале XX века американский философ, психолог и педагог Жон Дьюи предложил свою дидактическую систему противоположную дидактической системе Гербарта и эту систему испытали в одной из школ Чикаго. Жон Дьюи находит, что на занятии должен быть активным не преподаватель, а студент. Знания на уроке должны соответствовать требованиям студентов, считает, что пустое заучивание знаний из книг снижает знания и мышления студентов.

Основной вклад Жон Дьюи в образование и воспитание это- «целостный процесс работы мышления». Потому что он считает, что целостный процесс работы мышления ведущее звено решения проблемы. С возникновением проблемы студент впадает в трудное положение, ищет решение и активно размышляет. После некоторых размышлений он находит решение и хочет испытать его. В случае, если он находит ошибку в решении, продолжает размышлять. После нескольких повторов этого процесса в конце концов находит правильное решение. В результате происходит полный процесс работы мышления и в дальнейшем такая дидактическая система называется как проведение проблемного урока. Действительно, в процессе учебных занятий по математике со стороны студентов, если виден целостный процесс работы мышления достигается положительный результат. Например: в начале лекции учитель создает проблемную ситуацию по теме, в результате высказываний собственных мнений и знаний студентами начинается раскрытие проблематичной темы и в процессе лекции студент понимает суть пройденного материала.

С целью развития творческого мышления студентов, в результате психологических исследований бы-

ла разработана общая технология проблемного обучения. То есть, В.Оконь пришел к выводу, что в проблемном обучении руководство над созданием проблемной ситуации, словесное выражение проблемы, помощь студентам в её решении, проверка решений и систематизация полученных знаний является единой деятельностью. Мы должны признать, что в процессе занятий по математике учитель через словесное выражение проблематики по теме достигает повышения активности студента, исходя из этого И.Я.Лернер утверждает, что суть проблемного обучения - это участие в решении новых образовательных и практических задач для студента под руководством преподавателя.

По нашему мнению проблемное обучение относится к процессу обучения, который включает в себя создание самостоятельных действий, направленных на создание и решение проблем в сознании учащихся под руководством учителя во время учебного занятия. В результате этого процесса достигаются знания, навыки, творческая передача знаний и развитие мышления учащихся.

Эффективная организации занятий по математике распределяется в несколько этапов, учитывая сознательную деятельность студентов связанных с решением проблемных ситуаций

Первый этап: этот этап начинается с формирования и выражения проблемы для того чтобы данная ситуация функционировала как импульс для мышления, она должна быть предметом решения, которое может существовать только в том случае, если субъект обладает интеллектом, знаниями и способностями для выполнения операций над предметом. Только тогда проблема может быть достигнута проблемного уровня, поэтому способность преподавателя видеть и формировать педагогическую проблему в ходе курса может считаться одним из наиболее важных качеств современного учителя математики.

Второй этап: Этот период начинается с осознания и принятия проблемы. В выражении проблемы необходимо уточнить содержание и суть проблемы: каковы её условия, что известно, встречалась ли эта проблема ранее, существует ли подобная или похожая проблема и как её решить, нужно ли добавлять какие либо подсобные элементы, чтобы можно было использовать предыдущую проблему, можно ли выразить проблему иначе и так далее.

Третий этап: Студенты прогрессируют в мышлении, чувствуя последовательность своих действий, частично размышляя над решением проблемы имеют представление. В результате, из опыта решения других проблем основанного на существующих знаниях и интуитивном мышлении, возникают идеи и гипотезы. Из многих таких гипотез студент выбирает свою собственную гипотезу и в этом процессе познавательная или сознательная деятельность студента становится более активным. Решение задач начинается с данных проблемы и продолжается до тех пор, пока не станут ясными следующие шаги её решения. Происходит синтез. Исследование показывает, что у студентов, которые имеют опыт самостоятельной работы есть аналитическое, синтетическое мышление.

По мнениям Ю.Н.Клютика, С.Л.Рубинштейна, А.С.Сохора и других, на этом этапе осуществляется повторное выражение условий и требований проблемы и в свою очередь приводит к определению новых отношений и новых связей между элементами.

Четвертый этап — контролирование. Различая актуальные и ненужные действия, отличая полезные от бесполезных действий студент на этом этапе выражает решение проблемы. В контрольном этапе общая гипотеза переправляется, уточняется и разделяется на свойства. Первая идея превращается в гипотезу о конкретном методе решения. Основные цели проблемы могут быть в эффективной организации учебных занятий на основе этапов решения проблемных ситуаций студента, упомянутых ниже:

- освоение знаний, навыков и способностей;
- повышение устойчивости знаний;
- формирование исследовательских знаний и навыков;
- развитие знаний и творческих способностей, наряду с этим при решении математических проблем студент встречается с некоторыми трудностями, в том числе;
- выбор из групп проблемных вопросов наиболее актуальную для решения основной проблемы;
- синтез выраженных проблем по знакам и признакам.

В проблемном обучении учебное содержание состоит из набора проблемных ситуаций, что является оптимальным способом включения проблемных ситуаций в традиционную ценность учебного материала.

Следовательно, Кудрявцев утверждает, что проблемное обучение является дидактической проблемой для студентов, её решением и интеграцией обобщенных знаний и навыков решения проблем студентами, М.И.Махмутов утверждает, что преподавание - это форма обучения, которая представляет собой систематическую самостоятельную исследовательскую деятельность студентов и в их решении расширить подготовленные выводы по предмету.

Резюмируя вышесказанные можно сделать такой вывод, что одним из факторов эффективной организации методологических аспектов учебного процесса в высших учебных заведениях сегодня является совершенствование методики эффективной организации учебного процесса по математике

В научных работах ученых республики М.Г.Давлетшина, Э.Газиева, П.Т.Магзумова, Р.Юзликаева, Ш.Шарипова и ученых стран, СНГ М.И.Махмутова, В.А.Сластенина, В.С.Леднева освещены педагогические и психологические аспекты организации учебных занятий, которые являются эффективными факторами организации учебных процессов высших учебных заведений. Со стороны ученых Республики Ж.И.Икромова, Н.Р.Гайбуллаева, Т.Тулаганова, М.Тожибоева, Г.В.Злоцкого, С.Алиханова,

М.Рахимова, Д.Юнусова, Н.Эшпулатова, Ч.Мирзаева осуществлены исследования методологических аспектов по преподаванию математики в высших учебных заведениях. Работы ученых республики Т.А. Азларова, Х.Т.Мансурова, А.Сайдуллаева, Г.Худайбергана, Р.Г.Гуламова, Х.Р.Шокировой и

других из ряда исследованных научных работ ученых стран, СНГ Ю.И.Калягина, Ю.Н.Макаричаева, А.А.Столяра, В.И.Мишина, В.С.Черкасова, А.Г.Мордюковича, Г.И.Саранцева и других посвящены организации учебных занятий по высшей математике в математических сферах образования. Исследовательские работы по организации учебных курсов для студентов высшей математики в высших учебных заведениях ведут ряд узбекских ученых, таких как Т.А.Азларов, Х.Т.Мансуров, А.Садуллаев, Г.Худойбергенов, Р.Гуломов, Х.Р.Шокирова. и другие.

Авторы вышеуказанных исследований, основанные на конкретных фактах ясно видят, что студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях глубоко занимаются математикой, знакомы с педагогиче-

скими ситуациями и методами обучения, но в тоже время отсутствуют методы преподавания уроков математики, основанные на образовательных технологиях и современных методах.

Исходя из этого, стоит изучить и проанализировать современное состояние и психологические аспекты преподавания математики в высших учебных заведениях, а также выявить особенности организации преподавания математики с использованием современных методов обучения. Основой организации высокоэффективных занятий по математике в высших учебных заведениях считается разработка конкретных математических проектов, создание следующих поколений методических комплексов обучения, использование образовательных технологий и современных методов обучения.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан УП №31-51 от 27 июля 2017 года «О мерах по дальнейшему расширению участия экономических сфер и отраслей в повышении качества образования специалистов высшего образования».
2. Зиёмухаммедов Б., Тожиев М.Современные узбекские модели педагогических технологий // Ташкент: "Ishonch" M.S.,2009
3. Зулфихаров И.М. Значение преподавания математики с использованием информационных технологий на основе электронного дидактического комплекса учебных задач // АПНИ, тенденции развития современного естествознания и технических, –Белгород. –2017. –№ 1. – ст.24-26.
4. Ян Амос Каменский. Великая дидактика // Ташкент: «Ўқитувчи», -1996
5. Ilhomjon M.Zulfiyarov Methods of Organizing Mathematics Classes // Eastern European Scientific Journal // AURIS – Dusseldorf-Germany. –2018. –№ 3. 345-349 p.
6. Pimbley G. "Periodic solutions of predator-prey equations simulating an immune response" J.Math.Biolci, 1974, v.20, p.27-51.